

agr.
BRIDGES

YES, YOU CAN!
AGRICOLTORI PIÙ
FORTI, UN SETTORE
AGROALIMENTARE
PIÙ SVILUPPATO,
ECONOMIE
EUROPEE PIÙ EQUE

INTRODUZIONE

La rapida industrializzazione dell'Europa, i trasporti a lunga percorrenza, l'urbanizzazione e i progressi tecnologici hanno permesso l'affermarsi della distribuzione di massa nell'ultimo mezzo secolo, offrendo vantaggi e modalità di acquisto più comode per i consumatori finali; tuttavia, questo sviluppo ha avuto conseguenze sul potere contrattuale dei singoli produttori, sbilanciando la loro posizione nella filiera agroalimentare e diminuendo il loro reddito.

Facendo leva sulle recenti tendenze di consumo, sulla minore produzione di rifiuti e sulla qualità dei prodotti alternativi, un rinnovato interesse dei consumatori per l'acquisto

diretto ha dato impulso alla rinascita delle filiere corte (SFSC) (EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management., 2015). Tuttavia, la domanda potenziale è ben lungi dall'essere soddisfatta, poiché c'è ancora molto spazio per la crescita e la competitività. Ciò è dovuto alla mancanza di cooperazione tra gli agricoltori, al divario generazionale, ai sistemi di distribuzione, al carattere stagionale delle produzioni e alle tecniche e infrastrutture di marketing poco sviluppate per incrementare il valore aggiunto degli alimenti locali.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA

La diffusione e l'affermazione dei diversi tipi di SFSC spesso sono ostacolate dalla ridotta disponibilità di manodopera. Nel tentativo di compensare questa situazione, coloro che gestiscono l'attività tentano di moltiplicare il proprio lavoro tutti i giorni, il che può portare ad un crollo, un esaurimento ("burnout") (Kneafsey et al., 2013). Per superare questa sfida comune, la necessità di collaborazione tra gli attori della SFSC è cruciale, poiché la relazione tra gli attori nella creazione di valore gioca un ruolo importante nello sviluppo della filiera stessa. La mancanza di fiducia tra gli attori, dovuta alla carenza di piattaforme di comunicazione per lo scambio di esperienze, e la complessità nel trovare potenziali partner con obiettivi comuni possono minare lo spirito cooperativo e la probabilità di costruire imprese collaborative (Kvam e Bjørkhaug, 2015).

La Commissione Europea (CE) ha evidenziato il problema della mancanza di capacità di cooperazione e dei bassi livelli di organizzazione tra gli agricoltori (Commissione Europea, 2013). L'adesione a iniziative di collaborazione e il mantenimento della motivazione tra gli attori chiave possono essere difficilmente attuabili (Galli e Brunori, 2013; Mount et al., 2013), poiché le divisioni tra i diversi gruppi di interesse per definire la direzione di fondo delle filiere corte portano a ostacolare la collaborazione tra i produttori (Hassanein, 2003; Ribeiro et al., 2020).

La gestione delle dinamiche interne, delle relazioni di potere e delle voci dominanti è a volte una problematica e può soffocare l'innovazione e la crescita delle SFSC (Kirwan et al., 2013).

La Comunità Europea mira a sostenere la transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili attraverso le sue politiche commerciali e gli strumenti di cooperazione internazionale. In tal modo si intende accelerare la transizione verso sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente, attraverso servizi di consulenza, strumenti finanziari e programmi di ricerca e innovazione per sviluppare soluzioni sperimentali, superare le barriere e creare nuove opportunità di mercato.

Tra i servizi di consulenza più rilevanti da mettere in campo ci sono le iniziative di cooperazione, come la documentazione e la condivisione delle buone pratiche, che dovrebbero consentire agli attori delle filiere corte di imparare dalle esperienze altrui attraverso l'apprendimento da pari a pari e di utilizzare queste conoscenze per aumentare le proprie capacità. Se i rapporti sulle buone pratiche sono sottovalutati, le esperienze di successo potrebbero essere trascurate e le opportunità di migliorare la propria attività potrebbero andare perse, con conseguente mancanza di replicazione delle suddette buone pratiche.

OBIETTIVO DEI CASI DI SUCCESSO DI agroBRIDGES

Per superare le barriere sopra descritte (affrontate in dettaglio nel rapporto agroBRIDGES sull'analisi europea e regionale dei bisogni e delle barriere dei produttori e dei consumatori), la sensibilizzazione e la formazione sono essenziali affinché i produttori imparino a conoscere le peculiarità e le pratiche di successo delle filiere corte, oltre ad acquisire conoscenze preziose che possano ispirare la replica di questi casi di successo e promuovere iniziative di cooperazione e condivisione tra di loro.

Secondo la FAO (2013) una "buona pratica" non è solo una pratica che apporta benefici, ma è una pratica che ha dimostrato di funzionare bene e di produrre buoni risultati; ed è quindi raccomandata come modello. Lo scopo di questo libro bianco è illustrare le migliori pratiche identificate durante i workshop di co-creazione del progetto agroBRIDGES, delineare linee guida su come sfruttarle e indurre la giusta motivazione per rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena del valore alimentare.

I vantaggi che il documento apporta possono essere riassunti come segue:

- Scoprire e lasciarsi ispirare dai principali punti di forza che è possibile reperire in questo elenco ordinato di casi di successo.
- Un approccio narrativo per identificarsi più facilmente con uno qualsiasi dei casi.
- Sensibilizzazione sull'enorme potenziale di espansione delle proprie iniziative.

Le filiere corte (SFSC) si stanno espandendo sempre di più negli ultimi decenni, spinte dal desiderio dei produttori di migliorare la propria posizione sul mercato, dalla preoccupazione dei consumatori di trovare cibo locale, sano e a prezzi equi, nonché da politiche innovative volte a rendere il sistema alimentare regionale e locale più resiliente e sostenibile.

Le SFSC si stanno evolvendo in modo diverso nei vari paesi dell'Unione Europea; quindi, l'analisi dei fattori chiave di successo di un'ampia selezione di buone pratiche non solo riguarderà ciascuno dei principali tipi di SFSC, ma anche i fattori chiave per la loro adozione in una varietà di contesti diversi, rendendoli facilmente replicabili da un'ampia platea di attori. Attraverso la ricerca e le attività di agroBRIDGES, sono state prese in considerazione 4 diverse regioni per evidenziare i casi di maggior successo da replicare:

- Nel Mediterraneo, i mercati all'aperto hanno combinato la vendita diretta dei produttori con quella dei dettaglianti, che generalmente commercializzano prodotti da catena sia lunga che corta. La presenza dei produttori nei mercati coperti si è ridotta a causa della crisi di queste strutture o della loro conversione in spazi gastronomici legati a prodotti gourmet, ristoranti e altri tipi di negozi specializzati. Per questo motivo, alcune iniziative chiedono di rilanciare i mercati come luoghi pubblici e servizi di comunità che promuovono l'economia circolare.

- Nei Paesi anglosassoni, i farmers' market hanno adottato la vendita all'aperto fin dagli anni '70, con la riuscita partecipazione dei produttori e il sostegno dei governi.

- Nell'Europa dell'Est, l'approvvigionamento locale, nelle sue diverse forme, mantiene ancora una presenza importante, combinando l'autoconsumo e gli orti sociali. Esistono mercati al coperto e all'aperto, oltre a iniziative embrionali di Community Supported Agriculture (Agricoltura Sostenuta dalla Comunità) e di approvvigionamento a km0.

- Nei Paesi scandinavi e baltici, il settore gastronomico, molto attivo, basa le sue proposte sulla produzione di prossimità, favorendo circoli virtuosi di collaborazione.

SOLUZIONE

Questo libro bianco si propone di raccogliere e illustrare casi di studio specifici, raccolti in diversi Paesi europei, col fine di evidenziare che è possibile creare modelli di business solidi utilizzando approcci diversi, a dimostrazione del fatto che le SFSC sono fondamentali per favorire la connessione tra produttori e consumatori e quindi per rafforzare la posizione degli agricoltori nei mercati europei. In questo documento verranno presentati 12 casi di successo di diverse filiere corte: si intende - così - portare all'attenzione il loro impatto sociale, economico e ambientale sulle comunità locali. Inoltre, tenendo conto della diversità geografica tra i Paesi europei, si identificheranno i diversi tipi di modelli aziendali di SFSC e ne verrà indicato l'impatto prezioso e positivo sul territorio.

Verranno esplorati tre temi principali:

Vantaggi reciproci tra produttori e consumatori delle SFSC.

Le buone pratiche che agevolano sia i consumatori che i produttori tendono a creare situazioni vantaggiose per tutti; infatti, più alto è il numero delle interazioni *di persona* tra consumatori e produttori, maggiore è la fiducia e la trasparenza della cooperazione. Queste interazioni dirette migliorano la conoscenza del mercato da parte dei produttori, grazie a un continuo feedback sulle preferenze dei consumatori. Un altro esempio di vantaggi reciproci è fornito dai farmers' market. Questo tipo di punto vendita offre ai consumatori l'accesso a un'ampia gamma di alimenti locali freschi e stagionali in un unico luogo. Inoltre, i produttori hanno a disposizione un luogo dove vendere i loro prodotti direttamente ai consumatori, godendo così di vantaggi economici e di una maggiore autonomia rispetto alle filiere convenzionali.

Pratiche di educazione e sensibilizzazione.

Le buone pratiche includono l'educazione del pubblico e attività che mirano ad aumentare la consapevolezza generale in merito alle SFSC e dei loro benefici. Il marketing comporta sforzi per aumentare la credibilità delle filiere corte e può includere, tra gli altri approcci, il branding e l'etichettatura. Gli sforzi di educazione e sensibilizzazione si concentrano sull'aumento della consapevolezza dei consumatori relativamente ai benefici delle filiere corte, nonché su dove e quando procurarsi alimenti prodotti localmente.

Adesione delle SFSC agli appalti pubblici per la fornitura di uffici, scuole e ospedali.

Le buone pratiche in materia di appalti pubblici comprendono il sostegno del settore pubblico alle SFSC. Le autorità locali possono promuovere l'approvvigionamento alimentare attraverso le SFSC per istituzioni come scuole o ospedali. Ad esempio, la legislazione sugli appalti pubblici può consentire esplicitamente, o addirittura richiedere, l'inclusione di alimenti locali nei bandi di gara pubblici.

Esempi ipotetici di buone pratiche relative a ciascun tema

Vantaggi reciproci tra produttori e consumatori delle SFSC

Le SFSC possono offrire un accesso agevolato a una gamma di alimenti freschi, stagionali e di alta qualità.

Attraverso le SFSC si sostiene l'economia locale, fornendo occupazione diretta e indiretta e garantendo che il denaro rimanga all'interno della regione.

L'interazione diretta tra agricoltori e consumatori si traduce in livelli più elevati di fiducia da parte dei consumatori. I consumatori apprezzano la maggiore trasparenza e tracciabilità associata alle SFSC.

Pratiche di educazione e sensibilizzazione

Gli eventi di socializzazione, come le visite presso le aziende agricole consentono di mettere in contatto agricoltori e consumatori, così da migliorare la comprensione reciproca e promuovere la fiducia.

Comunicare con i consumatori consente di promuovere e condividere la conoscenza dei prodotti, della lavorazione, delle pratiche agricole, ecc.

Iniziative e campagne di comunicazione possono migliorare la considerazione del cibo locale da parte dei consumatori.

Adesione delle SFSC agli appalti pubblici per la fornitura di uffici, scuole e ospedali, ecc.

Linee guida per gli appalti pubblici con l'obiettivo di promuovere la fornitura di alimenti attraverso le SFSC nelle istituzioni pubbliche.

Cooperazione e coordinamento tra i produttori agroalimentari nella logistica e negli approvvigionamenti alimentari.

Emanazione di un regolamento che specifichi che almeno una certa percentuale di cibo fornito per i pasti nelle istituzioni pubbliche deve provenire da filiera corta.

1. AIRFIELD (DUBLINO, IRLANDA)

Descrizione

Costruita intorno alla tenuta di 38 acri, che comprende terreni agricoli, boschi, un punto vendita, un mercato contadino, un ristorante premiato, giardini, la casa di famiglia e gli edifici annessi, questa organizzazione senza scopo di lucro fornisce una serie di servizi e attività per sensibilizzare ed educare molti gruppi di destinatari.

Seguendo una metodologia basata su 4 pilastri strategici, assicura che i consumatori comprendano l'impatto delle loro scelte alimentari su se stessi, sulle loro famiglie, sulla società nel suo complesso e, in ultima analisi, sul pianeta. Questi 4 pilastri sono:

A) Pilastro del Sostegno - Considerare Airfield come risorsa preziosa per finanziare attività di beneficenza.

B) Pilastro del Collegamento - Usare i dati relativi al settore alimentare e le soluzioni tecnologiche più adatte per spingere i consumatori a fare scelte alimentari vantaggiose per le persone, il pianeta e le loro tasche.

C) Pilastro dell'Impegno - Aumentare la loro portata e il loro impatto attraverso il supporto web (piattaforma on-line) e l'impegno nella comunità.

D) Pilastro della Collaborazione - Collaborare con altri enti di beneficenza nell'ambito dell'alimentazione, per accrescere la loro portata e il loro impatto.

Airfield utilizza le attività della fattoria come contesto per la formazione e la sensibilizzazione adatte per tutte le età. In questo modo si garantisce un metodo di apprendimento pratico, interattivo e divertente. Progettare il programma insieme ai partner, ad esempio con il collegio dei Docenti, infonde fiducia nei genitori e in generale in chi è interessato, rappresentando un canale per altri potenziali utenti finali. Inoltre, aderiscono al programma di beneficenza LEAF, con sede nel Regno Unito, chiamato Farmer Time, per accedere a una piattaforma digitale che mette in contatto insegnanti, bambini e agricoltori. I bambini interagiscono regolarmente, dalle loro classi, con gli agricoltori, attraverso questa piattaforma digitale. Ciò consente loro di porre domande, condividere conoscenze e acquisire una comprensione "in tempo reale" dei problemi che i produttori devono affrontare ogni giorno.

Tematica

Vantaggi reciproci tra produttori e consumatori delle SFSC

Settore

Carne, frutta e verdura, prodotti da forno e lattiero-caseari.

IT

a) Piattaforma online di coinvolgimento digitale per mettere in contatto gli agricoltori con i bambini delle scuole tramite [LEAF](#) e b) [Evocco](#) - Uno strumento di monitoraggio per aiutare i consumatori a fare scelte alimentari più sostenibili.

Attori

Collegio dei docenti, LEAF, INDI (Associazione dietisti nutrizionisti irlandesi)

Benefici

Un programma di iscrizione annuale incentiva i soci a impegnarsi in un percorso continuo di educazione alimentare, per loro e per le loro famiglie. Le attività di sensibilizzazione ed educazione sono il più possibile "pratiche".

L'opinione di agroBRIDGES

Jennifer Attard di MTU ha detto *"Airfield è un'azienda fantastica perché non solo offre un'alternativa sostenibile per l'approvvigionamento di cibo, ma si sforza continuamente di incoraggiare un maggior numero di persone a comprendere i vantaggi dei sistemi alimentari sostenibili. I bambini sono il futuro, quindi metodi divertenti e interattivi che incoraggiano una mentalità sostenibile sono la chiave per un futuro sostenibile"*.

2. BIOVALVERDE (SIVIGLIA, SPAGNA)

Descrizione

Un'azienda inclusiva senza scopo di lucro sostenuta dalla Caritas Diocesana di Siviglia. Persegue l'inclusione di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale, nonché la sensibilizzazione ad un consumo equo e sostenibile, e l'incremento di questo attraverso le attività produttive di un'azienda agricola biologica di 30 ettari, la cooperazione con altri agricoltori biologici e la distribuzione del prodotto con un approccio di prossimità (SFSC).

Il 90% dei prodotti venduti sono coltivati/prodotti nella regione e il 100% di essi ha un'origine nazionale e biologica. Per garantire una varietà costante e ampia di prodotti e un approccio vantaggioso per tutti attraverso un sistema di valori che possa assicurare sia la fedeltà del cliente che la redditività dell'agricoltore, BIOALVERDE:

- a) produce e vende i propri prodotti,
- b) acquista prodotti da altri agricoltori biologici,
- c) collabora con altri distributori locali, per garantire la vendita di tutta la produzione ed evitare gli sprechi alimentari.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori della SFSC

Settore

Ortaggi

IT

Piattaforma e-commerce: [Inicio](#) | [Bioalverde \(mientidad.com\)](http://Bioalverde(mientidad.com))

Attori

Agricultori locali, Enti caritatevoli, Associazioni senza scopo di lucro, Consumatori

Benefici

Il modello di consumo della nostra società comporta una situazione di povertà ed emarginazione. Bioalverde segue i principi dell'Economia Sociale e Solidale, che mette al primo posto le persone, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. L'economia può essere umanizzata e BIOALVERDE lo sta dimostrando: sta cambiando i valori che ci hanno portato a questa situazione. Si promuove un'iniziativa di trasformazione, in grado di mettere al centro le persone.

È fondamentale prendere coscienza del potere di trasformazione che le nostre scelte hanno sui diversi prodotti che consumiamo. Chiedere prodotti che provengono da processi che rispettano i diritti delle persone e dell'ambiente e condurre uno stile di vita sostenibile sono passi necessari per affrontare l'emarginazione e conservare le risorse naturali.

1) BIOALVERDE definisce una pianificazione su misura in collaborazione con ogni agricoltore per

conoscere esattamente i tempi di produzione di ogni prodotto, le possibilità di stoccaggio e la logistica necessaria per distribuire il prodotto nelle migliori condizioni.

2) BIOALVERDE sta creando una rete di iniziative simili di SFSC che potrebbero assicurare una domanda sufficientemente grande da garantire la redditività degli agricoltori. Tutti insieme confrontano il calendario e i volumi delle produzioni rispetto alla domanda potenziale per effettuare scelte in termini produttivi.

3) BIOALVERDE ritiene che l'approccio di prossimità debba essere valorizzato anche attraverso le attività di comunicazione e divulgazione verso i consumatori, come gli eventi in presenza, le visite presso le aziende, i laboratori di cucina, ecc. Si sfruttano al massimo tutte le opportunità per far incontrare gli agricoltori e i consumatori.

L'opinione di agroBRIDGES

Victor Corral di CTA ha detto *“BIOALVERDE è un chiaro esempio di come si possano fondere gli obiettivi di integrazione socio-occupazionale delle persone in situazione o a rischio di emarginazione, nonché di promozione di un consumo equo, sostenibile, ecologico e responsabile, attraverso le filiere alimentari corte, sensibilizzando le persone. Promuove i principi dell'economia sociale e solidale, che mette al primo posto le persone, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile..”*

3. FRU MOLLERS MOLLERI (DANIMARCA)

Descrizione

Fru Møllers Mølleri è caratterizzata da un'ampia gamma di prodotti e servizi per il consumatore. Nella fattoria si trovano un mulino, un punto vendita, una gelateria e un ristorante. Sugli scaffali si trovano prodotti artigianali derivanti da materie prime della produzione agricola. Si coltiva e si macina il grano dell'azienda. La macina a pietra a lento movimento consente di ottenere una farina ricca di sostanze nutritive e con ottime caratteristiche tecnologiche. Viene prodotta e venduta farina macinata al momento. Dal 2007 si invitano gli ospiti a visitare il Farm Shop, dove si possono trovare prodotti locali e prodotti selezionati provenienti da altre parti del Paese. È anche possibile partecipare a un corso di cucina durante il quale vengono utilizzati prodotti locali di stagione, che si possono anche acquistare dal loro sito web. Fru Møllers Mølleri è stata leader in Danimarca nella creazione di un concetto globale per la produzione, la lavorazione, la vendita in azienda e i servizi per la clientela, così da attrarre sia gli abitanti del luogo che le persone provenienti da lontano e i turisti. È diventata una meta turistica molto conosciuta.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori delle SFSC

Settore

Carne, frutta e verdura, cereali, prodotti da forno.

IT

Negozio e-commerce:
<https://frumollersmolleri.dk/shop/>

Attori

Produttori, distributori e consumatori di alimenti.

Benefici

Fru Møllers Mølleri è stata una delle prime realtà in Danimarca a creare un concetto globale per la produzione, la lavorazione, la vendita in azienda e i servizi alla clientela. I dipendenti sono in totale 32 (17 a tempo pieno). Fru Møllers Mølleri ha contribuito a creare interesse tra i consumatori per le materie prime prodotte localmente. I consumatori possono acquistare alimenti di qualità prodotti e lavorati localmente in un unico luogo e allo stesso tempo vivere un'esperienza. Attrae sia abitanti del luogo che persone provenienti da lontano e turisti. L'azienda è riuscita a combinare la vendita di prodotti agricoli e l'accoglienza turistica. I consumatori si recano in questo luogo per vivere un'esperienza, oltre che per acquistare prodotti locali.

L'opinione di agroBRIDGES

Britt Sandvad, da Food & Bio Cluster Denmark, ha detto *“Fru Møllers Mølleri è un’ottima iniziativa che combina la vendita di prodotti locali con l’offerta di un’esperienza al cliente. Visitare Fru Møllers Mølleri non significa solo fare acquisti: qui tutti i sensi sono soddisfatti e la visita è un’esperienza in sé”*.

4. KINDERGARTEN “DUZGYNELIS” (VILNIUS, LITUANIA)

Descrizione

L'asilo nido "Duzgynelis" è il primo asilo privato di Vilnius (Lituania), istituito in una casa privata, con un piccolo cortile recintato e nei pressi di un bosco, per creare un'oasi accogliente, calda, sana e naturale in cui coltivare il cibo per i bambini. Lavoro in piccoli gruppi con particolare attenzione all'individuo, produzione quotidiana di cibo fresco, recupero delle tradizioni dimenticate e adozione di uno stile di vita sano sono alcuni dei valori fondamentali dell'asilo. Tale modello di SFSC si basa sull'acquisto di cibo biologico dai contadini e sulla sua vendita ai genitori dei bambini dell'asilo, oltre che sulla produzione in loco di cibo con materie prime di natura biologica e sulla fornitura di cibo e prodotti biologici ad altri asili. Il pane biologico preparato dall'asilo è diventato popolare tra i residenti del quartiere, per cui il pane e i prodotti da esso derivati sono disponibili anche per il pubblico.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori della SFSC e pratiche di educazione e sensibilizzazione.

Settore

Tutti i settori

IT

Sito web [Duzgynelis](#) e social media.

Attori

Agricoltori, consumatori locali, scuola dell'infanzia, bambini.

Benefici

I consumatori (genitori) possono acquistare prodotti sani quando vanno a prendere i loro figli. Presso l'asilo si producono alimenti che poi vengono venduti anche ad altri asili e al pubblico in generale. Viene operata una campagna di sensibilizzazione sulla salute e sull'ecologia, rivolta ai bambini e ai genitori. Inoltre, il nuovo modello commerciale è in linea con i valori della sostenibilità e mira a preservare le risorse della natura. Rappresenta un ponte tra agricoltori e consumatori.

L'opinione di agroBRIDGES

Tomasz Bober da Unimos Alliance ha detto *“Duzgynelis è un ottimo esempio di come una piccola e buona idea possa evolvere in qualcosa di molto più grande. La volontà di promuovere cibo fresco e sano per i bambini si è tradotta in un interessante esempio di SFSC per la comunità locale.”*

5. M**BUN (TORINO, ITALIA)

Descrizione

M**BUN (in dialetto piemontese "Solo Buono") è un'agri-burgheria a filiera corta nata nel 2009. La materia prima proviene dall'Azienda Agricola Scaglia di Rivoli (TO), che dal 1931 alleva bovini di razza Piemontese e nel 1993 ha aperto un punto vendita. M**BUN utilizza solo carne di animali allevati in azienda con mais, orzo, grano e foraggio locali: bovini di razza Piemontese (450 capi); suini (180 capi); polli (4.000) e conigli (600). La qualità delle carni è riconosciuta e certificata in quanto l'azienda è membro del Consorzio di Tutela della Razza Piemontese (Coalvi) e ha recentemente ottenuto il riconoscimento dell'IGP "Vitellone Piemontese della Coscia". L'azienda è altamente ecosostenibile e ha investito nel fotovoltaico, per essere indipendente dal punto di vista energetico per 8 mesi all'anno.

Tematica

Pratiche di educazione e sensibilizzazione.

Settore

Carne

IT

Sito web per ordini online: [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun.it\)](https://www.m**bun.it)

Attori

Produttori locali

(<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>)

e le parti interessate all'etichettatura regionale (<https://www.coalvi.it/>)

Benefici

Nei tre negozi M**BUN situati nella città metropolitana di Torino, oltre il 92% degli acquisti viene effettuato direttamente e senza intermediari da fornitori piemontesi per garantire la qualità e la freschezza del prodotto (pane a lievitazione naturale, patate non surgelate, birra artigianale). Particolare attenzione è rivolta alla tradizione, ad esempio i dolci sono proposti in "burnia" (barattoli) che possono essere portati a casa per essere riutilizzati, e alla sostenibilità: l'utilizzo di stoviglie monouso in materiali biodegradabili e completamente compostabili e la disponibilità di una doggy bag per il cibo non consumato. Per i bambini è previsto un menù dedicato, spazi per il gioco e materiale informativo con finalità educative. M**BUN svolge attività di promozione e sviluppo sociale sul territorio, sia partecipando a iniziative di beneficenza sia sostenendo associazioni che si occupano di progetti a scopo benefico.

Radio M**BUN, ascoltabile anche via web, promuove gli artisti piemontesi più interessanti e i professionisti più in voga del momento, attraverso programmi in diretta con ospiti e grazie all'interazione con gli ascoltatori. L'iniziativa M**talent è un concorso musicale che da circa quattro anni porta sul palco nuovi talenti musicali. Qualità, attenzione alla sostenibilità e ai prodotti locali sono i punti di forza che avvicinano il produttore al consumatore. Il consumatore può trovare tutte le informazioni sul prodotto sulle lavagne esposte all'interno dei negozi e c'è la possibilità di visitare l'azienda agricola per garantire il contatto produttore-consumatore.

È uno slow-fast food in cui la qualità è il valore principale e si riflette nelle persone, nei clienti, nei lavoratori e nel cibo.

L'opinione di agroBRIDGES

Patrizia Borsotto, del CREA, ha detto *“L'esperienza slow-fast food di M**BUN è un modo innovativo ed efficace per promuovere i prodotti locali di qualità e avvicinare il consumatore al produttore. Inoltre, in contrasto con l'attuale tendenza al consumo veloce, che isola gli individui e standardizza il cibo, questo esperimento di ristorazione collettiva mira a creare relazioni e a far conoscere la produzione locale sostenibile.”*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZOW; POLONIA)

Descrizione

La PRO CARPATHIA - Associazione per lo Sviluppo e la Promozione della Podkarpacie è un'organizzazione di sostegno alle imprese creata nel 2004 e finalizzata all'animazione delle comunità locali e dei governi locali.

Una di queste è il Cluster dei Sapori della Subcarpazia - un'associazione di produttori locali di alimenti regionali tradizionali e biologici che si basa su due valori: la qualità e la tradizione. Il Cluster è stato fondato nel gennaio 2013 da 21 enti. Attualmente comprende 62 realtà che includono produttori agricoli, ristoranti, viticoltori, pasticcerie e agriturismi.

Il Cluster si occupa inoltre della promozione dei prodotti regionali, tradizionali ed ecologici del Voivodato di Podkarpacie, della loro diffusione e del sostegno al patrimonio gastronomico comune.

L'organizzazione funge da ponte per l'acquisto di prodotti direttamente dai produttori e dalle aziende di trasformazione alimentare. La prima attività del cluster è stata la creazione del Podkarpackie Tastes Culinary Trail, l'unico percorso culinario attivo nella Podkarpacie e uno dei più lunghi in Polonia.

In diversi punti del percorso culinario Podkarpackie Tastes è possibile trovare uno scaffale appositamente preparato ed etichettato Podkarpackie Tastes, con prodotti regionali, tradizionali ed ecologici di produttori locali. Il Cluster gestisce anche un negozio fisso con sede presso l'Ufficio del Governo Regionale.

Nel 2020 è stato lanciato un negozio online, seguito da un negozio al dettaglio e da un magazzino situato presso Agrohurt - la borsa dei prodotti agricoli. Sia il negozio online che il negozio fisico offrono prodotti freschi, forniti direttamente dai membri del Cluster.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori.

Settore

Tutti.

Attori

Agricoltori, produttori e trasformatori di alimenti, consumatori locali, autorità locali e governo regionale.

IT

Piattaforma online

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Benefici

I consumatori possono acquistare prodotti sani, tradizionali e biologici. I prodotti sono etichettati dall'organizzazione regionale preposta. Il negozio online permette di acquistare da casa, un aspetto importante durante la chiusura causata dal Covid-19.

L'opinione di agroBRIDGES

Tomasz Bober da Unimos Alliance ha detto *“L'attività del Cluster viene adattata alle esigenze dei consumatori. La promozione di prodotti freschi e locali si è trasformata in vendita diretta e negozio on-line. Il Cluster sta sensibilizzando i clienti e fornendo loro prodotti interessanti.”*

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAM, OLANDA)

Descrizione

Rechtstreex fornisce una piattaforma online dove i consumatori possono ordinare prodotti agroalimentari locali. Una volta raccolti gli ordini, i produttori locali vengono informati e i prodotti alimentari vengono prelevati e trasportati da Rechtstreex ai centri di distribuzione. Da lì i prodotti vengono inviati ai punti di raccolta regionali dove i consumatori possono ritirare i loro ordini.

Rechtstreex mette in contatto agricoltori e produttori locali con consumatori che vogliono mangiare in modo più consapevole. In pratica, ciò si traduce in un prezzo equo per tutti, nullo o minimo spreco alimentare e trasparenza sulla provenienza degli alimenti. Questo vale sia per l'origine delle materie prime, sia per il modo in cui si arriva al prezzo. L'azienda lavora affinché gli alimenti freschi e sani della regione siano accessibili a tutti.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori.

Settore

Tutti i settori.

IT

E-commerce:

<https://www.rechtstreex.nl/>

Attori

Sviluppatori/gestori di negozi e-commerce; produttori; trasportatori; centri di distribuzione; distributori locali ("wijkchef") e punti di ritiro.

Benefici

Una piattaforma online con punti di ritiro locali consente ai consumatori di ordinare facilmente una elevata varietà di prodotti alimentari di origine locale e di ritirare gli ordini in un'unica soluzione, vicino a casa. Inoltre, gli acquirenti hanno la possibilità di trovare facilmente informazioni sull'origine degli alimenti e sul produttore attraverso la piattaforma Rechtstreex e di ritirare i loro ordini (frutta e verdura, latticini, carne, ecc.) in un unico punto logistico nei pressi del proprio quartiere. Il sistema consente di ridurre anche gli sprechi alimentari perché le consegne vengono preparate in base agli ordini dei consumatori.

I principali vantaggi per i produttori consistono nel fatto che ricevono una quota maggiore del prezzo di vendita finale rispetto ai canali convenzionali e possono aumentare il volume delle vendite e raggiungere direttamente i consumatori.

L'opinione di agroBRIDGES

Liesbeth Dries, da Wageningen University ha detto *"Il successo di Rechtstreex si spiega con il fatto che si tratta di un sistema fortemente guidato dalla domanda, che trae vantaggio dalla combinazione tra la convenienza (data dai punti di raccolta locali) e un vasto assortimento (grazie all'impegno di più produttori di diversi settori)".*

8. COLLETTIVO ALIMENTARE REKO (FINLANDIA)

Descrizione

Il modello di vendita e distribuzione REKO è uno degli esempi più famosi di collettivo alimentare locale in Finlandia: offre ai consumatori la possibilità di ordinare i prodotti direttamente dal produttore, senza bisogno di intermediari. Il concetto REKO è nato in Finlandia nel 2012 e si è diffuso in 14 Paesi e quattro continenti diversi. I collettivi locali di REKO operano tramite Facebook (FB) come gruppi chiusi in cui vengono concordati gli ordini e le consegne. Chiunque può unirsi al gruppo su FB. Di solito, nel gruppo FB ci sono alcuni consumatori che fungono da moderatori. I moderatori accettano i consumatori e i produttori che desiderano aderire. Il consumatore e il produttore/venditore concordano l'ordine in anticipo nel gruppo FB e, durante l'evento di distribuzione, il consumatore va a ritirare e pagare il prodotto ordinato. Spesso un numero maggiore di famiglie effettua un ordine di prodotti alimentari locali direttamente dal produttore. I gruppi sono gestiti da volontari, che non ricevono alcun compenso per il loro contributo. Il produttore annuncia i prodotti che vende nel gruppo FB circa una settimana prima della distribuzione, indicando

anche il metodo di pagamento accettato e la data di chiusura dell'ordine. L'avviso deve specificare il prezzo di ciascun prodotto. Gli acquirenti commentano l'annuncio di vendita del produttore per dichiarare quali prodotti vogliono ordinare e quali quantità desiderano. L'accordo è vincolante per entrambe le parti. Gli ordini vengono effettuati a intervalli variabili e possono essere ritirati presso il produttore o in un luogo concordato con il produttore. Solo i prodotti che sono stati pre-ordinati in un gruppo FB chiuso saranno venduti alla distribuzione.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori.

Settore

Tutti.

IT

Social media

Attori

Agricoltori e produttori alimentari locali, consumatori.

Benefici

Gli agricoltori possono interagire direttamente con i consumatori, proporre un portfolio di offerta più ampio, perché condiviso, e ottenere un prezzo migliore per i loro prodotti. I consumatori possono acquistare facilmente alimenti locali (e biologici) direttamente dai produttori (sostenendo i piccoli operatori locali).

I collettivi REKO promuovono la domanda e la produzione di cibo locale etico, preferibilmente biologico o privo di OGM, sano e proveniente da piccoli produttori. REKO vende solo alimenti e sottoprodotti diretti della produzione alimentare. Solo i prodotti che sono stati preordinati in un gruppo FB possono essere venduti alla distribuzione. Il consumatore e il produttore/venditore concordano l'ordine in anticipo sul

gruppo FB e durante la giornata di distribuzione il consumatore va a ritirare e pagare il prodotto ordinato.

L'interazione diretta tra i consumatori e i produttori durante la distribuzione migliora la trasparenza e aumenta la fiducia dei consumatori. I prodotti disponibili devono essere descritti in modo chiaro e corretto su FB. Per i consumatori, la partecipazione non richiede abbonamenti regolari. Inoltre, il produttore non è obbligato a offrire i propri prodotti a ogni evento di distribuzione. L'attività si basa sul volontariato. Il modello riunisce i produttori locali e crea reti.

L'opinione di agroBRIDGES

Kaisa Vehmas e Minna Kulju di VTT hanno detto *“Il collettivo alimentare REKO è un modo semplice sia per i produttori alimentari che per i consumatori di condividere/acquistare cibo locale. Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha aumentato l'interesse dei consumatori verso soluzioni ecologiche e prodotti locali e nazionali. I consumatori sono sempre più disposti a sostenere i produttori alimentari locali.”*

9. SVAIGI (LETTONIA)

Descrizione

L'e-shop www.svaigi.lv è una cooperativa di piccoli agricoltori e produttori alimentari dislocati in tutta la Lettonia. Oltre agli alimenti, offre anche prodotti biologici per l'igiene domestica, cosmetici, imballaggi e prodotti per animali domestici. È possibile scegliere tra varie tipologie di cesti con prodotti agricoli di stagione e ricevere il proprio ordine con una cadenza temporale regolare (tramite un abbonamento). I negozi online dispongono di canali di assistenza ai clienti (e-mail, telefono, app di chat, social media, ecc.). La gestione delle relazioni con i clienti avviene a distanza, a meno che non vi siano gravi reclami da parte dei clienti che richiedono un'interazione diretta. L'idea sta diventando sempre più popolare, dato che le soluzioni digitali stanno diventando sempre più importanti nelle vendite di prodotti alimentari. Anche se la comunicazione faccia a faccia fa parte della cultura della vendita, i mercati contadini tradizionali stanno in parte utilizzando soluzioni digitali per ridurre l'impatto di Covid-19.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori.

Settore

Tutti i settori.

Attori

Agricoltori e e-shop. L'azienda acquista direttamente dagli agricoltori e vende ai clienti.

IT

La piattaforma online e i canali social media

Benefici

I giovani professionisti ricercano cibi sani e freschi, ma non hanno tempo per recarsi ai mercati agricoli tradizionali. Tempismo perfetto con Covid-19.

Il modello risponde alle esigenze degli abitanti delle aree urbane, in quanto consente loro di procurarsi prodotti freschi senza dover investire troppo tempo per recarsi fisicamente ai mercati agricoli o nei negozi. Inoltre, è facile creare cesti personalizzati o scegliere cesti già pronti, riducendo così ulteriormente i tempi. Nella moderna situazione generale della "mancanza di tempo" è una buona soluzione, che offre gli stessi prodotti di un mercato agricolo ma 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (con tempi di consegna ridotti).

L'opzione di agroBRIDGES

Tomasz Bober da UNIMOS Alliance ha detto *"SVAIGI combina la tradizione con le moderne tecnologie. Offre prodotti provenienti da piccoli agricoltori con l'uso di tecnologie moderne. La crescente domanda di prodotti biologici è stato un fattore determinante, così come le esigenze indotte dalla pandemia di Covid-19 e la necessità di cambiare il modo di fare acquisti. La prontezza nell'affrontare questa sfida ha costituito un'occasione per il neegozio online di Svigi."*

10. TELARAKI (THESSALONIKI, GRECIA)

Descrizione

Telaraki.com è una nuova start-up con sede a Salonicco, in Grecia, che vende frutta e verdura fresca di alta qualità e a prezzi accessibili ai clienti locali attraverso un abbonamento. I clienti possono acquistare pacchetti di abbonamento sul sito telaraki.com, per ordinare regolarmente frutta e verdura a un prezzo fisso e ottenerne la consegna in cassette di legno. Sono possibili anche ordini singoli. I clienti possono scegliere di comporre la propria box con un numero di prodotti che va da 4 a 12, scegliendo tra un'ampia varietà di frutta e verdura di stagione, mentre un algoritmo calcola le quantità in base all'importo dell'abbonamento. Il contenuto dell'ordine può essere modificato ogni settimana. I pacchetti di abbonamento sono individuali, di coppia e familiari.

La maggior parte della frutta e della verdura viene fornita da grossisti locali e viene raccolta a mano per garantire che il prodotto sia di qualità superior in termini di gusto e di aspetto, per andare incontro alle esigenze del consumatore. Per garantire che i prodotti vengano consegnati freschi ai clienti, il sito accetta ordini settimanali e le consegne vengono effettuate nei giorni prestabiliti della settimana.

In questo modo, vengono rispettate le esigenze di conservazione e vengono ridotti gli sprechi alimentari. Inoltre, gli imballaggi sono realizzati in carta o in legno per evitare l'inquinamento ambientale dovuto all'uso della plastica.

Settore

Frutta, verdura, erbe aromatiche.

Tematica

Vantaggi reciproci per i produttori primari e i consumatori.

IT

La start-up è sostenuta in larga misura dal suo sito web, in quanto l'inoltro degli ordini, le comunicazioni e le vendite avvengono principalmente attraverso l'e-shop. Il sito contiene funzioni smart, soprattutto per quanto riguarda i pacchetti di abbonamento offerti ai clienti, in quanto un algoritmo calcola le quantità per garantire che i clienti rimangano nel loro budget di abbonamento, in base alla scelta dei prodotti.

Attori

Grossisti; Produttori; Consumatori; Proprietari di siti web.

Benefici

La start-up intende rispondere alle esigenze dei lavoratori, che spesso non hanno il tempo di recarsi al negozio di alimentari, e a coloro che hanno bisogno di controllare il budget di spesa per il cibo. Inoltre, la maggior parte dei consumatori non sa come scegliere da sé alimenti di qualità e quindi beneficia della grande esperienza nel settore frutta e verdure dei proprietari di telaraki.com.

Gli abbonati hanno la possibilità di acquistare frutta e verdura fresca di stagione selezionata per loro in base alla qualità, al gusto e allo stato di conservazione, e consegnata a casa comodamente e senza costi aggiuntivi.

Gli abbonati beneficiano di prezzi unitari fissi per tutti i prodotti inclusi nella loro fornitura. Il modello di vendita basato sull'abbonamento può offrire ai distributori l'opportunità di pianificare in modo efficiente la fornitura e la consegna dei prodotti ai clienti, senza dover investire in costose attrezzature per la conservazione e lo stoccaggio, mentre raggiungono più clienti.

In sintesi, Telaraki offre vendite in abbonamento e a prezzi fissi di prodotti di alta qualità per i consumatori. È un sito web facile da usare e dotato di funzioni intelligenti. Telaraki garantisce un'impronta ambientale e uno spreco alimentare minimi.

L'opinione di agroBRIDGES

George Malliopoulos e Eirini Efthymiadou da Q-PLAN hanno detto ***“I negozi online di alimenti freschi prodotti localmente offrono ai clienti greci un'eccellente opportunità di riconnettersi con i produttori locali, con i vantaggi di un'esperienza di acquisto facile e conveniente, necessaria per le esigenze del consumatore medio moderno.”***

11. LE CLOS FRÉMUR (FRANCIA)

Descrizione

L'azienda agricola Clos Frémur dispone di 4 ettari di frutteto con terreni fertili, profondi e irrigati, situati nelle vicinanze della confluenza tra il fiume Loira e il fiume Maine. Le Clos Frémur offre cesti con prodotti locali stagionali, che possono essere ordinati online settimanalmente o, se si preferisce, con un'opzione di abbonamento per ordini ricorrenti. Inoltre, l'azienda affitta parti dell'appezzamento ai consumatori. In breve, l'azienda fa dei propri terreni un luogo di incontro e di unione, mettendo così a disposizione uno spazio educativo e di convivenza di 500 m² per i membri dell'associazione e gli abbonati.

Tematica

Pratiche di educazione e sensibilizzazione

Settore

Tutti i settori.

Attori

Consumatori, Produttori

IT

Sito web online

Benefici

Gli obiettivi dell'associazione "La Cueillette du Clos Frémur" sono:

- Mettere in contatto i consumatori consapevoli che vogliono essere coinvolti nell'attività agricola urbana.
- Offrire verdura e frutta di stagione auto-raccolta agli abitanti del quartiere senza intermediari, a un prezzo equo e senza costi di raccolta.
- Promuovere un'agricoltura sostenibile, socialmente equa ed ecologicamente corretta.
- Rafforzare i legami sociali, intergenerazionali e interculturali.

Per fare di questo terreno un luogo di incontro e condivisione, un'area educativa e conviviale di 500 m² viene riservata ai membri dell'associazione e agli abbonati.

L'opinione di agroBRIDGES

Pauline Bodin da VEGEPOLYS VALLEY ha detto *"La Cueillette du Clos Frémur rappresenta un modo semplice per realizzare una SFSC, poiché mette a contatto produttore e consumatore direttamente in campo, attraverso la condivisione del lavoro di raccolta. Per noi, non c'è modo migliore di capire il valore del cibo. Questo luogo educa le persone su ciò che stanno mangiando, a un prezzo equo."*

12. COOPERATIVE FEMMINILI (TURCHIA)

Descrizione

Le cooperative femminili producono soluzioni locali ai problemi comuni affrontati soprattutto nell'ambito della pandemia da Covid-19 e svolgono un ruolo importante nello sviluppo delle SFSC, attraverso la creazione di valori sociali ed economici.

IT

Le attività di PR inizieranno a partire da aprile 2022

Settore

Settore privato (frutta e verdura), governo e ONG (cooperative)

Benefici

Si tratta di uno dei principali strumenti disponibili per la promozione delle SFSC in Turchia, in particolare per le donne che assumono un ruolo di guida attiva in questo processo. L'obiettivo principale è incoraggiare l'imprenditoria femminile nel settore agricolo e sostenere lo sviluppo delle donne agricoltrici.

Tematica

- A) Vantaggi reciproci tra produttori e consumatori
- B) Sensibilizzazione e educazione
- C) Approccio alle SFSC tramite appalti pubblici

Attori

Il lavoro dell'azienda Kerevitaş può essere considerato un esempio di best practice in Turchia. Kerevitaş A.Ş è stata fondata nella città di Bursa nel 1970 ed è la realtà pioniera nella produzione di alimenti surgelati, nonché la prima azienda turca nel settore della vendita al dettaglio di alimenti surgelati. Nel 2021, l'azienda ha iniziato a collaborare con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste turco per offrire alle donne agricoltrici opportunità nella catena di approvvigionamento alimentare. La priorità assoluta è quella di fornire le materie prime agricole allo stabilimento attraverso la rete di filiere corte.

Eskişehir è stata scelta come provincia pilota per lavorare principalmente con le cooperative agricole femminili. Sono iniziati i programmi di lavoro in l'agricoltura e l'approvvigionamento di materie prime rivolti alle agricoltrici che aderiscono alle cooperative. È stato stabilito un modello di lavoro per fornire consulenza alle agricoltrici in tutti i processi agricoli, dalla fase di semina al raccolto. Il progetto verrà portato avanti in collaborazione con i settori pubblico, delle ONG e privato.

L'opinione di agroBRIDGES

Begum Mutus da Sabri Ulker Vakfi ha detto: *“La pratica dell'agricoltura a contratto tra chi produce e chi vende si basa sul principio dell'acquisto garantito ed è il modello che si sta diffondendo in tutta la Turchia. Il sostegno economico alla produzione dal seme alla raccolta incoraggia le donne imprenditrici, mentre il supporto di tecnici esperti durante l'intero processo produttivo apre la strada alla diffusione di buone pratiche agricole in tutto il Paese. Il fatto che le regioni pilota selezionate siano state scelte in base ai principi della filiera corta favorisce lo sviluppo sia ambientale che economico. La sensibilizzazione come buona pratica crea un effetto a cascata e ispirerà altre cooperative e aziende a incoraggiare pratiche simili nel settore agroalimentare.”*

CONCLUSIONI

Attraverso la descrizione dei 12 casi di successo illustrati in questo libro bianco, si intende porre in evidenza che esistono molti modi per creare modelli di business sostenibili per le SFSC. Alcuni si basano su attività di e-commerce, altri sfruttano le piattaforme digitali, altri ancora una rivisitazione singolare di consumo collettivo di prodotti locali (vedasi lo slow-fast food piemontese) o l'offerta di servizi turistici. Questi sono solo alcuni esempi di come voi, in qualità di agricoltori e produttori, potete entrare in contatto con i consumatori per fornire prodotti di alta qualità e garantire la sostenibilità della vostra attività nel lungo termine. Il catalogo interattivo con altri esempi di buone pratiche e casi di successo è disponibile sul sito web di agroBRIGES ([clicca qui](#)).

Il lavoro di ricerca e analisi dei casi di successo qui riportati procede secondo una logica di condivisione collaborativa, finalizzata alla dimostrazione delle numerose opzioni disponibili per potenziare l'attività degli agricoltori e dei produttori. Questi esempi dovrebbero incoraggiare la diffusione di pratiche simili, da adattare in funzione delle esigenze di ciascuna regione.

Ci auguriamo siate stati ispirati da questi casi di successo e - se vi state chiedendo se ci riuscirete anche voi - noi crediamo davvero che "YES, YOU CAN!"

agr.
BRIDGES